

ЎРХОН ПАМУҚНИНГ “ҚОРА КИТОБ” РОМАНИДА “ЎЗЛИКНИ ИЗЛАШ” МОТИВИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007746>

Асадова Дилбархон

Стажёр ўқитувчи, ТДШУ

Аннотация.

Ушбу илмий мақолада турк постмодерн адабиётининг етакчи вакилларида бўлмиш Ўрхон Памуқнинг “Қора китоб” романидаги ўзликни излаш мотиви очиб берилган. Мақолада постмодерн матннинг энг муҳим хусусиятлари ҳақида фикр юритилган. Маълумки, постмодерн адабиёти ноанъанавий ижтимоий ҳаёт сифатида адабиётда пайдо бўлди. Постмодерн йўналишида ёзилган романларда ҳамма нарса ўйин каби намоён бўлади. Тарихий ва ҳаёлий, ижтимоий ва ахлоқий мотивлар муаллиф томонидан ўйин сифатида тақдим қилинади.

Мақолада “Қора китоб” романининг бошқа асарлардан иқтибос келтирилган ва ўзга манбаларга ҳавола берувчи матнлардан иборат эканлиги ҳақида сўз юритилади. Бу матнлар Ўрхон Памуқ томонидан қайта ёзилган бўлиб, у мотивларнинг ҳаққонийлигига жавобгар эмаслигини билдиради. Адабий асарда орзу-ҳақиқат ўртасидаги зиддият ҳаёлот ва реаллик орасидаги қарама-қаршиликка айланади. Романдаги ҳаёлий макон, ҳаёлий образлар ва ҳаёлий тасвирлар реал ҳаётнинг акси эмас, балки муаллифнинг идрок чигирисидан ўтган янги воқеликдир. Постмодернизмнинг муҳим унсурларидан бири бўлган интертекстуалликнинг қўлланилиши “Қора китоб”нинг энг муҳим хусусиятларидан бири ҳисобланади. Ўрхон Памуқнинг “Қора китоб” романини постмодерн романчилигидаги энг чўққига кўтарилган асари дейиш ўринлидир.

Ўрхон Памуқ романларини ўзига хос турк постмодерн романи анъанасини яратиш мақсади илгари сурилган матнлар дейиш мумкин. Ёзувчи ҳар бир асарда ўзига хос структурадан фойдаланади, асарда ўзидан аввалги адабий манбалардан мотив олишдан чўчимайди. Эски мотивларни қайта ишлаб, улардан ўзининг гоёсини юзага чиқаришда, фикрини ўқувчига етказишда маҳорат билан фойдаланади.

Таянч сўз ва иборалар.

Ўрхон Памуқ, “Қора китоб” романи, постмодерн роман, мотив, ровийлар, интертекстуаллик полифония, деконструкция, ўйин ҳодисаси, пародия, пастиш

МОТИВ «ПОИСКА ИДЕНТИЧНОСТИ» В РОМАНЕ «ЧЕРНАЯ КНИГА» ОРХАНА ПАМУКА

Аннотация.

В данной научной статье раскрывается мотив поиска идентичности в романе «Черная книга» Орхана Памука, одного из ведущих представителей турецкой постмодернистской литературы. В статье рассматриваются важнейшие черты постмодернистского текста. Известно, что постмодернистская литература появилась в литературе как нетрадиционная социальная жизнь. В романах, написанных в постмодернистском направлении, все предстает как игра. Историко-художественные, социальные и нравственные мотивы представлены автором в игровой форме.

В статье упоминается, что роман «Черная книга» состоит из текстов, которые цитируют другие произведения и ссылаются на другие источники. Эти тексты были переписаны Орханом Памуком, который заявляет, что не несет ответственности за достоверность мотивов. В литературном произведении конфликт между мечтой и реальностью становится конфликтом между фантазией и реальностью. Воображаемое пространство, воображаемые персонажи и воображаемые образы в романе являются не отражением реальной жизни, а новой реальностью, прошедшей через авторское восприятие. Применение интертекстуальности, являющейся одним из важных элементов постмодернизма, является одной из важнейших особенностей «Чёрной книги». Роман Орхана Памука «Черная книга» можно назвать высшим постмодернистским романом.

Романы Орхана Памука можно назвать текстами, целью которых является создание уникальной традиции турецкого постмодернистского романа. Писатель использует уникальную структуру в каждом своем произведении, он не боится брать мотивы из прежних литературных источников. Он перерабатывает старые мотивы и умело использует их, чтобы раскрыть свои идеи и донести свои мысли до читателя.

Ключевые слова и фразы.

Орхан Памук, роман «Черная книга», постмодернистский роман, мотив, повествователи, интертекстуальность, полифония, деконструкция, игровое событие, пародия, пастиш

THE MOTIF OF "SEARCH FOR IDENTITY" IN THE NOVEL "THE BLACK BOOK" BY ORHAN PAMUK

Abstract.

This scientific article reveals the motive for the search for identity in the novel "The Black Book" by Orhan Pamuk, one of the leading representatives of Turkish postmodern literature. The article discusses the most important features of the postmodern text. It is known that postmodern literature appeared in literature as an unconventional social life. In novels written in a postmodern direction, everything appears as a game. Historical, artistic, social and moral motives are presented by the author in a playful way.

The article mentions that the Black Book novel consists of texts that quote other works and refer to other sources. These texts were transcribed by Orhan Pamuk, who states that he is not responsible for the authenticity of the motives. In a literary work, the conflict between dream and reality becomes a conflict between fantasy and reality. The imaginary space, imaginary characters and imaginary images in the novel are not a reflection of real life, but a new reality that has passed through the author's perception. The use of intertextuality, which is one of the important elements of postmodernism, is one of the most important features of the Black Book. Orhan Pamuk's novel "The Black Book" can be called the highest postmodern novel.

The novels of Orhan Pamuk can be called texts, the purpose of which is to create a unique tradition of the Turkish postmodern novel. The writer uses a unique structure in each of his works, he is not afraid to take motives from previous literary sources. He reworks old motifs and skillfully uses them to reveal his ideas and convey his thoughts to the reader.

Key words and phrases.

Orkhan Pamuk, Black Book novel, postmodern novel, motif, narrators, intertextuality, polyphony, deconstruction, game phenomenon, parody, pastiche.

Постмодерн матн нуқтаи назаридан энг мукаммал асарлардан бири дея эътироф этиладиган "Қора китоб" Ўрхон Памукнинг тўртинчи романидир. "Қора китоб" Памукнинг энг кўп муҳокама қилинган романи бўлди. Романга оид танқидлар жамланиб, китоб ҳолида нашр этилган. Асар Аҳмед Атешнинг "Ислом энциклопедияси" учун ёзган "Ибн Арабий" мақоласидан олинган иқтибос билан бошланади: "Ибн Арабийнинг бўлган воқеа ўлароқ ҳикоя қилишига кўра, Абдалнинг руҳлар тарафидан кўкка кўтарилган бир дўсти илк дафъа дунёни ўраб турган Қоф тоғига борибди ва тоғни бир илон чирмаб ётганини кўрибди. Бугун дунёни қуршаб олган бундай тоғ ва унинг атрофида бу каби илон йўқлиги

аниқ”.⁸⁶ Бу иқтибосда эътиборга олинадиган биринчи жиҳат унинг иқтибос эканлигидадир. Ибн Арабийни у айтган бу воқеа айнан ҳақиқат эмаслигида айблаб бўлмайди, чунки у эшитган воқеасини бошқаларга етказмоқда. Ушбу кичик иқтибосдаги яна бир масала ҳақиқат ва тасаввур ўртасидаги қарама-қаршиликдир. Абдалнинг рухлар томонидан кўкка кўтарилиши ички дунё билан боғлиқ ҳолатни кўрсатади. Шу сабабдан “кўкка кўтарилиш” мотивини ташқи дунё ҳақиқати сифатида қабул қилиб бўлмайди. Бу икки элемент “Қора китоб” мазмунини тушунишга ёрдам беради: Биринчидан, **“Қора китоб” бошқа асарлардан иқтибос келтирилган ва ўзга манбаларга ҳавола берувчи матнлардан иборат.** Бу матнлар Памук томонидан қайта ёзилган ва у мотивларнинг ҳаққонийлигига жавобгар эмаслигини билдиради. Иккинчидан, адабий асарда орзу-ҳақиқат ўртасидаги зиддият ҳаёлот ва реаллик орасидаги қарама-қаршиликка айланади. Романдаги ҳаёлий макон, ҳаёлий образлар ва ҳаёлий тасвирлар реал ҳаётнинг акси эмас, балки муаллифнинг идрок чиғиригидан ўтган янги воқелиқдир. Постмодернизмнинг муҳим унсурларидан бири бўлган интертекстуалликнинг қўлланилиши “Қора китоб”нинг энг муҳим хусусиятларидан биридир.

Памук суҳбатларидан бирида “Қора китоб”нинг ушбу муҳим жиҳатини қандай яратгани ҳақида тушунтириш беради: *“Мен ниҳоят йиллар давомида қилмоқчи бўлган ишимни “Қора китоб”да амалга оширдим. Бу асарни турли бадиий матнлардан иборат коллаж деб атаган бўлардим. Унда тарих парчалари, бугунги кун, бир-бирига бегона ва нотаниш кўринган ҳикоялар жамланган. Уларни бир жойга тўплаш матн остида яширилган матнни ўқишнинг энг яхши усулидир”.* “Қора китоб” бир-биридан мустақил кўринадиган ҳикояларни битта матнда бирлаштирган ҳолда яратилган мутлақо янги асар. Ҳикоялар бир-биридан мустақил бўлса ҳам роман сюжети, образларро муносабатлар, конфликтлар мавзулар ва воқеалар турфа хиллигини бир тизимга солиб туради. **“Қора китоб”да учрайдиган асосий мавзулардан бири бу севги мавзусидир.** Романдаги Ғолиб ва Рўёнинг муҳаббати никоҳ билан яқунланади. Турмуш қурганига тўрт йил бўлган эр-хотин бир-бирини болалиқдан билишади. Ўрхон Памук “Қора китоб”да бу ишқнинг сифатларига улғворлик бермоқчи бўлади. Муаллифнинг ўзи: *“Ғолибнинг Рўёга бўлган бир ёқлама муҳаббатида мени ҳаяжонлантирадиган томони шуки, бу муҳаббат фақат бизникидир. Рўё ва Ғолибнинг ҳикояси бутун умри давомида фақат бир аёлни севган эркакнинг ҳикоясидир. Бундай муҳаббат мукамал бўлиши учун у болалиқдан бошланади, деб*

⁸⁶ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.5

йўладим”,⁸⁷ дея изоҳ беради. Ёзувчи Рўё ва Ғолибнинг муҳаббатини “Хамса” қаҳрамонлари Фарҳод ва Ширин, Лайли ва Мажнун даражасига олиб чиқишга уринган. Мотив кўпроқ Лайли ва Мажнунни ёдга солади. Навоий ҳам қаҳрамонларини болалик чоғларидан таништиради. Севги тематикаси Ғарб ва Шарқ адабиётида икки кутбдаги муносабатга ўхшашлигини инобатга олсак, Шарқ адабиётидаги ошиқ образи вафодорлик ва садоқатлилиқ хислатларига эга бўлади. Бу фазилятлар Ошиқ образининг маънавий юксалиши учун хизмат қилади. Ғарб адабиётидаги Ошиқ образини бу туйғулар билан тасаввур қилиш қийин. Памук романни Ғарб анъаналарига эргашган ҳолда ёзган бўлса ҳам шарқона муҳаббат мотивларидан илҳомланган ҳолда ёндашган.

“Қора китоб” романининг мазмуни роман қаҳрамонларидаги “эски ва янги”, “кеча ва бугун”, “борлик ва йўқлик” ўртасидаги зиддиятларни ўзида мужассам этган жамоавий онгнинг акси сифатида намоён бўлади. Жамоавий онг ижтимоий онгнинг ягона шахсда акс этишидир. Романда Ғолиб, Жалол ва Рўёнинг образини жамлаганда уларнинг ортида турган ёзувчининг сояси кўзга ташланади. **“Унутиш” ва “эслаш”** мотивлари асарда параллеллик ҳосил қилади ва воқеаларнинг макону замонини гоҳ ўтмиш, гоҳ бугун билан боғлаб туради. Романга изоҳ бераркан, ёзувчининг ўзи шундай дейди: *“Мен китобни таснифлай олмайман. Балки бу ишқий роман, балки детектив, балки излаш романи, балки қомусий романдир. Аммо бу китобни ёзган тўрт йил давомида менга энг катта туртки берган нарса шу. Бошқаларга ўхшамаган, ноёб асар ёзиш. Шу маънода ёзишни жасорат деб айта оламан”*.⁸⁸ Ёзувчи бугунни – яъни асарнинг асосий замонидаги воқеани унутишга ва ўтмишдаги воқеликни эслашга чорлайди. Шу жиҳатдан асарнинг сюжет чизиғи бир текис кечмайди.

“Қора китоб” тузилишига кўра икки асосий қисмга бўлинади. Биринчи қисм ўн тўққиз бўлимдан, иккинчи қисм ўн етти бўлимдан иборат. Ҳар бир бобда алоҳида сарлавҳа ва эпиграф мавжуд. Романнинг структураси излаш мотивига қурилган. Излаш мотивидаги асарлар мураккаб сюжетга эга бўлмайди. Жумладан, “Қора китоб”нинг сюжети ҳам бир қадар оддий. Истамбулнинг Нишантоши туманида рафиқаси билан бирга яшовчи Ғолиб бир куни эрталаб уйғониб, хотинининг йўқлигини билиб қолади. У ўн тўққиз сўздан иборат мактуб қолдиргани аён бўлади. Аввалига у шошилмасдан хотинини яқин атрофдан қидириб кўради. Барибир уни топа олмагач, Истамбулнинг турли жойларидан излашга тушади. Рўёнинг эски танишлари

⁸⁷ “Nedir Yaşamı Anlamli Kılan?”, Cumhuriyet Kitap, 23.02.1990, S.7

⁸⁸ “Nedir Yaşamı Anlamli Kılan?”, Cumhuriyet Kitap, 23.02.1990, S.7

ва дўстларидан сўрайди. Булар наф бермагач, Ғолиб қариндоши, “Миллият” газетаси мухбири Жалолнинг ҳам Рўё билан бирга эканлигини тушуниб етади. Шунда Ғолиб Жалолнинг материалларидан фойдаланиб, уларнинг изини топишда давом этади. Бир қарашда детектив романга хос хусусиятлар кўзга ташланади. Муаллиф постмодерн матннинг барча элементларидан фаол фойдаланишга ҳаракат қилади. Асар сюжетидаги излаш чизиғига Жалолнинг газетада чоп эттирган мақолалари алоҳида чизик бўлиб кўшилади. Жалолнинг мақолалари Ғолибга кўмаклашади. Муаллиф бу мақолалардан икки хил мақсадда фойдаланади. Ҳам матннинг серқатламлилигини ошириш учун, ҳам қаҳрамонининг ҳаракатини ривожлантириш мақсадида бу ишни амалга оширади. Романнинг қизиқ жиҳати шундаки, Жалол томонидан ёзилган мақолалар ўзига хос услубда ёзилган. У Ғолибга Рўёни топишда ёрдам бериши билан бирга ўқувчини воқеаларнинг бир хил оқимидан чалғитиб, асарнинг қизиқарлилигини оширади. Излаш жараёнида қаҳрамон бутунлай ўзгаради. У ўзлигини танийди. Алишер Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” достонидаги Фарҳод образи комил инсон концепциясига хизмат қилиши маълум. Фарҳод бу йўлга Ширинни излаш мақсадида йўлга тушади. Умуман олганда, **“излаш” мотиви Шарқда азалдан инсон ўзлигини топишда асосий калит саналади.** Пауло Коэлёнинг “Алкимёгар” асари қаҳрамони Сантяго ҳам алкимёни қидириб йўлга тушади ва охирида излаган нарсаси ўзида эканини тушуниб етади. Алишер Навоийнинг “Лисон ут-тайр” достонида ҳам “излаш” мотивини кўриш мумкин. Қушлар Симурғни ахтариб йўлга чиқишади ва алал-оқибат Симурғ ўзлари эканини англашади. Памуқ ҳам излаш мотивини шу мақсадда киритган.

Жалолнинг газетадаги мақолаларини ўқиб бориш ва Рўёни излаш жараёнида Ғолибнинг ҳам шахсияти эврилишларга учрайди. Памуқ Навоий каби комил инсон концепциясини илгари сурмаган. Чунки постмодерн романнинг асосий мақсади комил инсон образини яратиш эмас, аксинча мукаммаллашган матн яратиш истагидир. Ғолиб роман охирида Жалол қуролли ҳужум натижасида ўлдирилганини билиб қолади. Шундан сўнг бу ҳужумда у билан бирга бўлган Рўёнинг ҳам ҳалок бўлганини англаб етади. Унинг излаш жараёни шу яқун билан ниҳояланади. **Шарқ адабиётига хос “излаш” мотивининг марказида инсоннинг ўзи туради.** Памуқ эса бу мотивни янгилайди. Постмодерн романдан кўзда тутилган мақсад ҳам аслида шу экани ойдинлашади. “Қора китоб” романининг сюжети бир қадар оддий тузилгани, воқеалар динамикасининг барқарорлиги асарни ўқишни

осонлаштиргандек туюлса ҳам аслида бунинг тескариси эканини кўриш мумкин. Роман онг оқимидаги мулоҳазалар, узундан узоқ диалоглар, чўзиб юборилган жумлалар, ақл бовар қилмайдиган тафсилотлар билан бойитилган. Рўёни кидириш жараёни тасвирланган ҳар бир ҳикоядан сўнг Жалолнинг газетадаги мақолалари бериб борилади. Натижада ушбу мақолалар Ғолибга ҳамроҳлик қилади. Асар сюжетини эса атайлаб бузиш ҳолати кўзга ташланади. Романдаги аслида бир текис бўлган сюжет чизиғи орасига бу каби нотаниш воқелик лавҳалари кўшилиши асарни енгил ўқиш жараёнини мураккаблаштириб қўяди. Памук ўқувчини матн остидаги матнни ўқишга чорлайди.

Роман “Ғолибнинг Рўё билан илк учрашгани” деб номланган биринчи боб билан бошланади.⁸⁹ Мазкур бобда бир-бирига зид фикрни илгари сурган иккита эпиграф диққатни тортади. Улардан биринчиси Адлийга тегишли бўлиб, у эпиграфлардан фойдаланишни тавсия қилмайди: *“Эпиграфлардан фойдаланманг, улар асарингиз сирини ўлдириб қўяди”*.⁹⁰ Иккинчи эса сирни ўлдириш ҳақидаги эпиграф. Бутун роман давомида бу эпиграфлар роман сюжетини ташкил этувчи асосий ҳолатларнинг баъзан тескариси, баъзан изохловчиси бўлади. Биринчи бобда Ғолибнинг болалиги, оиласи, қариндошлари ва яқин дўсти Жалол, турмуш ўртоғи Рўёнинг Нишантошидаги ҳаётини таништиришга бағишланган. Дастлабки учта боб – “Ғолибнинг Рўёни илк бор кўргани”, “Босфорнинг сувлари чекинганда” ва “Рўёга салом айт” бир бутунликни ташкил этгандай таассурот уйғотади. Муаллиф вақтни қисмларга парчалайди. Ўтмиш, ҳозир ва келажак бир-бирига аралашиб кетади, уйғунлик ҳосил қилади. Роман ҳозирги замон тасвири билан бошланади. Рўё тўшақда юзини пастга қаратиб ухлайдиган тасвир. Бу ҳолат Ғолибнинг уни биринчи бор кўрган лаҳзасини эслашига сабаб бўлади. Бу ерда “эслаш” мотиви орқали Ғолиб Рўёни мактабга борган йили, “Истамбулда 56 русумдаги Шевролетлар сони кундан-кунга кўпайиб бораётган” бир пайтда таниганини эслайди.⁹¹ Сюжет чизиғи шу нуқтага келганида ўқувчи Жалолнинг “Селим Качмаз” таҳаллуси билан ҳафтада беш марта чиқадиган “Миллият” газетасига мақола ёзиб боришини ва Ғолибнинг Нишантошидаги Сеҳиркалп маҳалласида бобоси, бувиси, Васиф ва Жалол билан бирга яшаши ҳақидаги хотираларини билиб олади.

⁸⁹ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.6

⁹⁰ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.11

⁹¹ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.24

Ғолиб бу учрашувдан **19 йил, 19 ой, 19 кун** ўтиб Рўёга уйланади. 19 рақами билан боғланган рамзийлик давом этиб, муаллиф асарнинг биринчи қисмини **19 боб** билан тугаллайди. Романдаги “эслаш” мотивидан сўнг асар замони ҳозирга қайтади ва Ғолибнинг Рўёни уйғотмасдан ташқарига чиқиб кетгани тасвирланади. Ғолиб микроавтобусга ўтириб, Жалолнинг янги чиққан мақоласини ўқишга тушади. Бу воқеалар ўқувчини романнинг ичига олиб киради. Иккинчи қисм “Босфорнинг сувлари чекинганда” деб номланган ва унда Босфор бўғозининг манзаралари тасвирланади. Бу сарлавҳа Жалолнинг мақоласининг сарлавҳаси бўлиб, у оддий журналистик услубда ёзилмаган. Бу Мақолада Жалолнинг узун жумлалар тузиши, куюқ ва батафсил тасвирлаш усули, тушкун оҳанги ва интроверт хулқ-атвори кўзга ташланади. Бу услуб ёзувчининг услуги билан бир хил эмас ва шу жиҳатдан постмодерн матннинг хусусиятларидан бири бўлган полифонияга имкон беради. Постмодерн матн монистик овозни инкор этади. Иккинчи бобга “*Ҳеч нарса ҳаёт каби ажойиб эмас, фақат ёзишдан бошқа*”,⁹² сўзлари эпиграф сифатида танланган. Бу сўзлар орқали ёзувчи Жалолнинг ёзиш қобилиятига ишора қилади. Жалолнинг мақоласида Босфор бўғозида ҳаёт уйғониши ва Истамбул манзаралари тасвирланади. Бўғознинг сувлари чекиниб, бу чуқур ва улкан водийда янги турмуш маданияти пайдо бўлади. Натижада Ғолибнинг Рўёни излаш учун сафарга чиқиши билан бирга Жалолнинг Истамбул тасвири асарнинг сюжет чизиғида параллеллик ҳосил қилади ва шу тарзда ривожлана боради.

Мақолалар Ғолибнинг онг оқимиға таъсир қилишни бошлайди. Уни асарда бошқариб борувчи маънавий куч айнан Жалолнинг мақолаларидир. Памук матн ости матн орқали ёзишнинг кудрати ҳақида уқтирмоқчи бўлади. Ёзувчи ўзининг ғоясини ҳам икки линия орқали ўқувчига етказишга уринади. Памук Жалолнинг мақолалари орқали ижтимоий воқеликка, Ғолиб ва Рўёнинг муҳаббати орқали ишқ масалаларига, дунёнинг азалий ва абадий саволларига муносабат билдиради. Босфорнинг гротеск картинаси бежизга келтирилмайди. Истамбулдаги коррупция яқин келажакда Босфор манзарасига ўхшаб қолиши муаллифнинг асар орқали айтмоқчи бўлган фикридир. Ушбу матнда **Босфор Истамбулнинг қоғозға туширилган тасвири, яъни проекциясидир.** Ғолибнинг Рўёни излаш жараёни билан Жалол тасвирлаган Истамбул манзаралари кетма-кет келиши сюжетда иккита параллел сатҳ ташкил қилади. Икки сатҳ бир-биридан айри кўринса-да,

⁹² Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, Temmuz 1995, s.23

уларда яхлитлик мавжуд. Ғолиб Рўёни қидиришда давом этаркан, Жалолнинг ёзганлари унга йўл кўрсатиб боради. Жалолнинг мақолаларидаги мавзу ва фикр тарзи Ғолибнинг аввалги бобдаги кайфиятига ҳамоханлик касб этади. Романнинг учинчи бобида Рўёнинг Ғолибнинг уйидан кетиб қолиши хусусида ҳикоя қилинади. Ушбу бўлим “Рўёга салом айт” деб номланган бўлиб, бу бобда бир боб аввалги Жалолнинг Босфор ҳақидаги мақоласига ҳаволалар келтирилган. Бутун роман сюжети мақолаларда келтирилган маълумотларни тафсилотлар билан озиқлантиришдан ривожланиб боради.

Шу куни Ғолиб Бабиали тепалигидаги ишхонасига боради ҳамда уйига кўнғирок қилиб, Рўё билан гаплашади. Ушбу нутқдан сўнг, Ғолибнинг яқин келажакдаги кунлари кейинги замонга қараб силжийди. Ғолиб бу телефон суҳбатидан кейин баъзи тушуниксиз саволлар қуршовида қолади: *“Кейинги кунларда бу телефон суҳбатини қайта-қайта эслашига тўғри келганида, Ўзининг овози бировнинг овозидек тингланган ўша кунларда Ғолиб телефоннинг икки четидagi икки киши эканлигини жуда яхши биларди. Чунки у тушунардики, бири-бири билан гаплашганда телефон линияси бутунлай бошқа одамларга айланиб кетиши мумкин эди...”*⁹³ Ушбу бобда ўқувчи Жалолнинг ҳам икки кундан бери йўқолиб қолгани ҳақида билиб олади. Дўстлари Жалолга кўнғирок қилишади, лекин у билан боғлана олишмайди. Ғолиб ҳам кун бўйи газетага кўнғирок қилиб, Жалол ҳақида сўрайди, лекин уни ҳам топа олмайди. Ғолиб кечқурун Ҳале холага кўнғирок қилиб Жалол ҳақида сўрайди, Ҳале хола эса уни Рўё билан кечки овқатга таклиф қилади. Ҳале хола уйга телефон қилганини, лекин Рўёни топа олмаганини билдиради. Кечки овқатда Ҳале хола, Мелиҳ амаки, Сузан хола, Восиф ва Эсма хоним билан бирга овқатланишади. Ғолиб шу онда Рўё билан турмушининг моҳияти, Жалолнинг газетадаги мақолаларининг ғояси ҳақида ўйлайди. Сюжет икки параллел сатҳда ҳаракатланишда давом этади.

Кечки емак якунида Мелиҳ амаки Жалол ва Рўёнинг ғойиб бўлганидан хавотир билдиради. Ғолиб уйига қайтгач, Рўёнинг яшил шарикли қалам билан ёзилган **ўн тўққиз сўздан иборат мактубини** кўради. Бу мактубнинг мазмуни ҳақида ўқувчига ҳеч нарса маълум қилинмайди. Романнинг кейинги қисмлари Жалолнинг хилма-хил ҳикоялар, латифалар, комусий маълумотлар ва тарихий изоҳлар билан бойитилган мақолалари ва Ғолибнинг йўқолган рафикаси Рўёни Истамбулдан топиш учун қилган саёҳати билан параллелликда давом этади. Романда Рўё нима учун Ғолибни тарк этганига

⁹³ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.30

изоҳ берилмайди. Асарнинг умумий бадиий-ғоявий мундарижасидан келиб чиқсак, муаллиф Ғолибни романда ҳам жисмоний, сўнгра рухий сафарга чиқариш учун ушбу усулни танлаган. Сюжетда муҳим чизикни шакллантириб берган Рўёнинг тарк этиш воқеаси роман яхлитлигида муҳим ўрин тутмайди. “Бу болалик” деб номланган асарнинг бешинчи бобида яна болаликка қайтилади.⁹⁴ Бу бобда Рўё ва Ғолибнинг ўртасидаги никоҳ, муҳаббат муносабатлари асос бўлган воқелик яна ўтмишга қайтиш усули билан кўрсатиб берилади. Памук романда ретроспектив баён усулидан унумли фойдаланган. Қаҳрамоннинг ўй-мулоҳазалари маълум нуктага келиб қолганда, ретроспектив усул ишга тушади ва ёзувчи қаҳрамонни ўтмишга қайтаради. Улар бир-бирларини болалиқдан билишса ҳам, қариндош бўлишса ҳам турмуш қурганларига эндигина уч йил бўлгани айтилади. Рўё фарзанд кўрмайди, бирор иш билан шуғулланмайди. Унга оид чизгилардан ўқувчига англашиладигани фақатгина Рўёнинг севимли машғулотидек детектив романлар ўқиш эканлигидир. Бу постмодерннинг элементларидан бири бўлган детективлик хусусиятини ёдга солади. Ёзувчи, эҳтимол, айнан шу элементга ишора қилган бўлиши ҳам мумкин. Аммо унутмаслик керакки, постмодерн романлардаги детектив ҳикоялар ўқувчини яқунгача интригада ушлайдиган, бадиий савияси ўртамиёна детектив адабиётидан фарқ қилади.

Ғолиб ва Рўё ўртасидаги муносабатлар икки параллел оламга мансуб кишиларнинг бирга яшашига ўхшайди. Ғолиб ишда вақти уйга телефон қилганида Рўёнинг гўшакни кўтариб, уни мазах қилгандай оҳангда гапириши, кечкурун ишдан қайтганида мебелларнинг ўрни алмашиб қолиши, кулдонда чекилган сигареталар сони ва хоказо майда деталлар Рўёни Ғолибга нисбатан бефарқ бир образ сифатида кўрсатади. Ўқувчида табиий бир савол пайдо бўладики, Рўёнинг Ғолибда кўнгли борми ёки йўқми? Агар бор бўлса, нега бунчалик совуққон муносабат кўрсатади? Мабодо Ғолибни севмаса, нима учун у билан яшашга рози бўлганди? Бу каби саволларни уйғотиш учун муаллиф атай жумбоқли лавҳаларни тақдим қилади. Постмодерн роман ичида калаванинг учини топиш муҳим эмас, жараённинг ўзи муҳим саналади. Лекин уни топишга бўлган интилиш асарни ўқиш жараёнидаги иштиёқни кучайтиради.

Рўёни излаётганда Ғолибнинг хаёлига келган биринчи гумон уни собиқ эрининг олдига қайтган бўлиши мумкин деб ўйлайди. Жалол ҳам атрофда эмас. “Қоф тоғининг мактублари” деб номланган романнинг еттинчи бобида

⁹⁴ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.34

асосий сюжет чизифидан параллел чизикқа ўтилиб, Ғолибнинг Рўёнинг собик эри билан учрашишидан олдин эски дўсти Саим билан олиб борган тадқиқоти тасвирланади.⁹⁵ Аввалига Ғолиб Рўёнинг барча яқин дўстларига телефон орқали кўнғироқ қилади. Уларнинг ҳеч бири Рўё ҳақида билмаслигини билгач, банкдаги ҳисоб рақамини текширади. Бу орқали Рўё охирги ўн кундан бери пул ечмаганини билиб олади. Шундан сўнг тўғри Саимнинг уйига бориб, дўсти “архив” деб атайдиган ҳар хил газета парчалари, рисоалар, кичик журналлар, мақола ва манифестларни биргаликда ўқишади. Саимнинг бу улкан архиви ақл бовар қилмайдиган даражада кўп сонли маълумотларни ўз ичига олади. Олти йил олдин Саимнинг эътиборини бектошийлик тариқатининг аъзолари тортади. Бектошийлик тариқатининг тарихи етти юз йил аввалга бориб тақалади. Шу ўринда бектошийлик ҳақидаги баъзи қомусий маълумотлар берилади: номлар, саналар, воқеалар бирин-кетин санаб ўтилади.⁹⁶ Саимнинг фикрича, ер остига кириб, Нақшийдек яшаган бектошийлар республикадан элик йил ўтиб маркцизм-ленинизм никоби остида пайдо бўлишди. Бу уларнинг партидаги иштирокининг маъноси дея талкин этилади ва Саим буни рошароса тўрт йил давомида архив ҳужжатлари орқали ўрганишга тиришади. Архив билан боғлиқ воқеа бу қидирувдан Ғолибнинг Рўё ҳақида ҳеч нарса тополмай чиқиб кетиши билан яқунланади.

Романнинг саккизинчи боби “Уч мушкетёр” деб номланиб, бу мақолада уч буюк газетачи ҳақида баён этилган.⁹⁷ Шундан сўнг Жалол ўқувчига ўз бошидан кечирганлари хусусида ҳикоя қилади. Ғолиб эртаси куни эрталаб газета олдида тўхтади, у ерда газетанинг полемика ҳақида мақолалар ёзувчи журналист Нешати ва Ғолиб ўртасида зиддият юзага келади.⁹⁸ Ўқувчига маълум бўладигани, Нешати Жалолнинг устозларига хиёнат қилмайдиган журналист. Унинг сўзларига кўра, Жалолнинг ёзганлари ўз ҳаётидаги кемтиклик ва ёлғизлик туйғуларининг ифодасидир. Ғолиб Жалолнинг ёзганларини бетакрор деб ҳисоблайди. Нешати унинг бу фикрига ҳам қарши чиқади. У Жалолнинг ёзганларини жумлалари узун, ҳикояга ўхшаш, газета услубига тўғри келмайдиган, ортикча бадий безак берилган мақолалар сифатида қарайди. Жалол ўз рукнларида айтиб берган ҳикоялари билан қандайдир ўйин ўйнамоқчи бўлади. Ғолиб Нешатига хотинининг йўқолиб қолганини, уни излаб юрганини айтади. Шу ерда қизик бир жиҳат эътиборни

⁹⁵ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.46

⁹⁶ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.s.: 51-52

⁹⁷ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.56

⁹⁸ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.312

тортади. Эътибор бериб қаралса, романда Жалолнинг ўзи ҳеч қачон учрамайди. Ўқувчи Жалолни фақат ёзган мақолалари орқали билади. Махсус бобларни ташкил этувчи мақолалар тугагач, романдаги Жалолнинг мавжудлиги ҳам поёнига етади. Бу Памук томонидан ўйлаб топилган фавкулудда ва оригинал бир образдир. Бутун асарга таъсир қилиб боради, лекин ўзи ҳеч қачон кўриниш бермайди.

Романдаги воқелик давом этаркан, эртаси куни Ғолибни Гунтепе маҳалласида кўрамиз.⁹⁹ Бу ерда Рўёнинг собиқ эри истикомат қилади. Ғолиб Рефет Бей кўчасидаги 13-уйда яшовчи Рўёнинг собиқ турмуш ўртоғини топади. Маълум бўладики, эркак аллақачон бошқага уйланган. У узоқ вақтдан бери Рўёни кўрмаган. Бор-йўғи шу тафсилот билан мазкур боб якунланади. Собиқ эрнинг Рўёни кўрмагани, у ҳақида билмаслиги сюжет чизигида ҳеч қандай ўзгариш ҳосил қилмайди. Воқеанинг муҳим томони Ғолибнинг гумонларидан бири тасдиғини топмайди. Ўн учинчи боб “Қара, ким келди?” дея номланиб, унга Туркан Шарайнинг “*Биз анча аввал учрашишимиз керак эди*” номли иктибоси эпиграф қилиб келтирилган.¹⁰⁰ Унда Ғолиб Рўёнинг собиқ эрининг уйдан чиқиб, Галатасаройга боради. Бу ерда Ғолиб маҳаллий кино артистларига ўхшаган фоҳишалар билан танишиладиган махсус жойга боради. Сюрреалистик тарзда ёзилган мазкур боб Ғолибнинг онг оқими бўйлаб саёхатининг биринчи қадами бўлиб туюлади. Романдаги турғун вазиятлар занжирининг интригасига ҳисса қўшадиган бу эпизодда Ғолиб Туркан Шарайдек аёл билан учрашади. Ғолиб унга уйланишни орзу қилади, лекин кўп ўтмай турмушга чиққанини эслайди. У аёлни бу бахтсиз ҳаётдан қутқариш ҳақида ўйлайди. Худдики турк филмларига пастиш сифатида кўриладиган бу бўлим, Ғолибнинг қидирув саёхати орқали реал ҳаёт занжирига боғланиши билан характерли. Истамбул шаҳри нафас олувчи тирик организм сифатида тасвирланади. Ғолиб бу жойдан чиққандан сўнг Британиянинг ББС телевиденияси ходимлари иштирок этган кўнгилочар кечага боради. Роман интригасининг яна кўтарилишига имкон берувчи бу боб “Қорли оқшомнинг ишқ қиссалари” деб номланиб, у кўнгилочар кечада турли одамлар томонидан айтилган “қиссалар” билан шаклантирилган.¹⁰¹ Бу хикоя услубида Жованни Бокаччонинг “Декамерон” асари услуби ёдга тушади. Памук ушбу асарга ҳавол бермоқчи бўлади. Чунки ушбу бобнинг композицион қурилиши “Декамерон”ники билан ўхшаш. Эпиграф сифатида

⁹⁹ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.62

¹⁰⁰ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.93

¹⁰¹ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.107

келтирилган Мавлононинг *“Бекорчи, ожиз одамлар билан ҳикоя излаётганлар”*¹⁰² жумласи бир қадар сирли бўлиб кўринса ҳам бобнинг умумий қиёфасини очиқ беради. Бу бобда еттита ҳикоя айтилади. Бу ҳикояларнинг мотивлари сўфийлик, шаҳар ҳаёти, оқшомлар ва айвонлар билан боғлиқ. Яқунда барча ҳикояларнинг умумий иккита мавзуга эга эканини кўрамиз. Булар севги ва ўзликни топиш мавзуларидир. Деярли ҳар бир ҳикояда инсон ўзини топиш учун курашаётганда, илгари танимаган одамларга дуч келганида ҳам, улар асло ўзига ўхшамаслиги ва чексиз безовталиқ ичида йўқолиб кетиши, ёки улар шунчаки, ўзларининг акси ё бўлмаса бошқа бировнинг нусхаси бўлиб чиқиши, бу нарса баъзан инсонларни ҳалокатга ҳам олиб бориши мумкинлиги уқтирилади.

Ғолиб ҳам ҳикоялар мусобақасига кўшилади. Унинг ҳикоясида умрининг охирларида Марсел Пруст романини ўқиган ва ўзини бу романнинг асосий қаҳрамонларидан бири Албертина билан таниш деб биладиган кекса журналист ҳақида сўз боради. Журналистнинг фикрича, Албертина исмли бу аёл унинг ҳаётига мазмун кўшади, уни ўз уйида яшайдиган одам сифатида тасаввур қилади.¹⁰³ Кунларнинг бирида у ҳаётидаги бу бетакрор хаёлни ёш журналистга айтиб, хато қилганини тушунади. Бу ҳақда ёш журналист ўз рукнида мақола қилиб ёзади. Журналист ғурури синганидан эмас, уни ҳаётга боғлаб турган гўзал хаёли фош бўлгач, кекса журналист ўз жонига қасд қилиб, бу дунёни тарк этади. Роман сюжети ана шу *“ўзлик”* ва *“бегоналиқ”* тушунчалари атрофида ривожлана бошлайди. Ўн олтинчи бўлим Жалолнинг *“Ўзим бўлишим керак”* сарлавҳали мақоласи сифатида давом этади. Мазкур бобга америкалик психологик триллерлар устаси Патрисия Хайсмитнинг *“Агар сиз қувноқ ёки қайғули, ўйчан ёки меҳрибон бўлишни хоҳласангиз, бу вазиятларнинг ҳар бирини батафсил ижро этишингиз керак”* деган мулоҳазаси эпиграф сифатида келтирилган.¹⁰⁴ Бу мақоласида Жалол газетага келган ва унга ҳар хил саволлар берган бир киши ҳақида гапирди. Бобнинг сўнггида Жалолнинг ўрнини эгаллаган Ғолиб инсон ҳеч қачон ўзи бўла олмайди ва доимо бошқаларга тақлид қилиб яшайди, деган хулосага келади.

Романнинг ўн еттинчи бобида Ғолибнинг Рўёни излаш жараёнини давом эттираётгани тасвирланган. Мазкур боб *“Мени танидингизми?”* деб номланган бўлиб, бу сафар Ғолиб Истамбулдаги баланд минораларга

¹⁰² Orhan Pamuk, Kara Kitap, *İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.107*

¹⁰³ Orhan Pamuk, Kara Kitap, *İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.116*

¹⁰⁴ Orhan Pamuk, Kara Kitap, *İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.284*

кўтарилди.¹⁰⁵ Ўқувчи унинг дунёқарашида эврилишлар жараёни кечаётганини, бу ўзгаришлар унинг мулоҳазалари ва қарорларига ҳам таъсир кўрсата бошлаганини тушунади. Ғолиб британиялик журналистлар билан павильондан чиқиб, Мериҳ Манекен Атольеси номли манекен устахонасига боришади. Туркиянинг энг қадимги маҳаллий манекен устахонасида Жаббор Бей уларни кутиб олади. У ўз меҳмонларини устахона билан таништиришни хоҳлайди. Меҳмонларнинг нияти эса у ер билан танишиш эмаслиги маълум бўлади. Бу боб ҳам “ўзлик” мотиви атрофида ривожланади, яъни “инсоннинг ўзи бўлиш” муаммосини ечишга ҳаракат қилинади. Ғолибнинг журналистлар гуруҳи билан манекенлар орасида бўлиши Рўё ва Жалолни қидиришига алоқадор эмас. Манекен устахонаси ва Рўёни қидириш ўртасида ҳеч қандай боғланиш йўқ. Аммо ўқувчи Памукнинг месседжини сезиб қолади. Рўёни излаш мотиви энди инсоннинг ўзини излаш жараёнига айланиб бораётгани кўринади. Инсон ўзлигини излаш концепсияси шарқ адабиёти ва фалсафасида кўп учрайди. Уларнинг негизида Аллоҳни топиш ва унга яқинлашиш мақсади ётади. Памук мавжуд концепцияни замонга мослаб янги талқин этади.

Рўёни излаш жараёнига манекенлар устахонасининг боғлиқ эмаслиги унинг рамз ва тимсолдан холи экани аниқлашмайди. Постмодерн матн остида яна бир матн ётишини унутмаслик лозим. Бу ерда Туркияда биринчи марта очилган манекен устахонаси тасвирланган. Худди одамларга ўхшайдиган манекенлар териб ташлангани айтилади. Жамиятнинг ҳар бир қатлами, ҳар бир табақаси, ҳар бир касб вакили манекен сифатида ифодаланади. Ушбу манекенлар ўзаро таснифланган ҳолда ажратилади. **Муаллиф “манекен” тимсолида бугунги жамият кишиларининг образли ифодасини кўрсатмоқчи бўлади.** Манекенларнинг бу ерда бўлишининг сабаби бизни қадим тарихимизга боғлашдир, дея изох беради манекенларни ясаган Жаббор Бейнинг отаси. Памук ўзига хос метафорани бизга тақдим этади. Манекенлар унутилган тарих рамзи бўлиб, эндиликда тарих ер остидагина жон сақламоқда. Унинг ҳукми фақат ер остига ўтади. Бу билан муаллиф ер остига кўмилган, унутилган тарихни тамсил қилади. Ер ости манзараси тепасида қад ростлаган азим шаҳарнинг илдизи бўлиб, одамлар бу тарих устидан ҳар кун юриб ўтишади. Устахонадаги лаҳм йўлакларни эслатувчи туннеллар тарихий вазифасига кўра ўтмишда кимдандир қочиш учун қурилган. Қадимий хоналар орзуларини, умидларини ва хотираларини

¹⁰⁵ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.123

йўқотган одамларни ифодалайди. Шаҳарда яшовчи жамоавий онг билан тарихий ертўлада унутилган онг мувозанатга келади. Ёзувчи қаҳрамонини шу мақсадда бу қадимий манекенлар сақланувчи устахонага олиб киради.¹⁰⁶ Постмодерн романда тарих ўзига хос бадиий илдиз функциясини бажаради. У асар бадииятини ҳам, сюжетини ҳам озиклантириб туради.

Роман Ғолиб ва унинг меъмор дўстининг тарихий йўлақлардан чиқиб, масжидга бориши билан давом этади. Романдаги интрига асарнинг бу ўринларида ҳеч қандай ўзгаришсиз, бир маромда сақланади. Ғолиб Белкис раҳбарлигида масжид минорасига чиқади.¹⁰⁷ Эрталаб у ердан чиқиб Белкиснинг уйига боришади. Белкис узоқ вақтдан бери Рўё ва Ғолибни зимдан кузатади. У Ғолибни севади ва Рўёнинг ўрнида бўлишни хаёл қилади. Белкис ҳам романдаги “ўзликни топиш” мотивининг бир иштирокчиси сифатида намоён бўлади. У ҳаётининг кўп қисмини “ўзликни топиш” ҳақида ўйлаш билан ўтказган. Ғолиб тундаги воқеалардан, айниқса, эшитилган турли хикоялардан қаттиқ чарчаб, ухламоқчи бўлганида, Белкис унга “Шаҳзода қиссаси”ни айтиб бермоқчи бўлади: “Ҳа, бир вақтлар бир шаҳзода яшаган экан, у ҳаётнинг энг муҳим саволи ўзи бўлиш ёки бўлмаслик эканлигини англаб етган эди, лекин Ғолиб кўз ўнгида хикоянинг рангларини тасаввур қила бошлаганида, ўзини бошқа одамга айлана бошлаганини ҳис қилиб ухлаб қолди”.¹⁰⁸ Биринчи қисмнинг ўн тўққизинчи якуний боби “Шаҳар ишоралари” деб аталади. Ғолиб уйқудан уйғонганида яна қаршисида Белкисни кўради. Биргаликда Жалолнинг газетадаги навбатдаги мақоласини ўқишади.¹⁰⁹ Шу ўринда Белкис образига тўхталиш мақсадга мувофиқдир. Бу исм шарқ мифологиясидаги Билқис образини эслатади. Аввало, унинг номи бекорга бундай танланмаган. Билқис номи Қуръони Каримда келтирилган бўлиб, Яман шаҳридаги Сабъа шаҳрининг ҳукмдори бўлган ва бу шаҳар аҳолиси куёшга сиғинган. Сулаймон алайҳиссалом Билқисга хат ёзиб, Исломга даъват этадилар. У пайғамбарга катта ҳадялар юборди, лекин Сулаймон алайҳиссалом уларни олмасдан яна Исломга чақирдилар. «Бас, қачонки (Билқиснинг эчилари унинг юборган ҳадясини олиб) Сулаймон (ҳузурига) келгач, у деди: “Сизлар менга мол-дунё билан мадад бермоқчимисиз?! У ҳолда (биллингизки), Аллоҳ менга ато этган (пайғамбарлик ва мулку давлат) У зот сизларга берган (мол-дунёдан) яхшироқдир. Балки сизлар ҳадяларингиз билан хурсанд бўларсизлар, (лекин менинг унга эҳтиёжим йўқдир). Сен (қавмингга) қайтиб бориб

¹⁰⁶ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.124

¹⁰⁷ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.129

¹⁰⁸ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.135

¹⁰⁹ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.139

(айтгинки, агар ҳузуримга бўйинсунган ҳолларида келмасалар), албатта биз уларга шундай қўшин билан борурмизки, улар унга асло бас кела олмаслар ва албатта биз уларни (қишлоқларидан) мағлуб ҳолларида қувиб чиқарурмиз”¹¹⁰ (**Намл сураси, 36-37-оятлар**). Шундай экан, Белкис образи Қуръони Каримдаги Намл сурасига ишора қилади. Аммо унинг асардаги функцияси Билқис каби эмас. У Голибни ўзи ўйлаб юрган ўй-хаёллар калавасини топишга бир туртки вазифасини бажаради. Белкисни тарк этган Голиб шаҳар атрофида айланади ва ўзини излаш мотиви давом этади. Бу энди Рўё хаёлидан бироз узоқлашган ва сафардан ўзини излаётган инсон сиймоси ёрқинроқ гавдалана бошлайди. У ўз хаётидан маъно қидиради. Маъно сари талпиниш эса уни айнан ўзлигини топишга олиб боради.

Голиб атрофидаги воқеликка бошқа ракурсдан қарай бошлайди. У ҳамиша ичида бўлган, доим яшаган, ўзи ҳис қилган, излаган, лекин ҳозир англаганидек, ўзи чуқур тушуниб етмаган атрофидаги барча предмет ва ёзувларда (бунга айниқса, Жалолнинг мақолалари киради) ўзликка етиш йўллари кодланган. Ҳар бир предметда ва воқеликда бир асрор бор, уларни ечган инсон ўзлигини топади. У ўзидан бегоналашмайди. Шу маънода Албер Камюнинг “Бегона”си ёдга тушади. Лекин “Бегона”нинг қаҳрамони Мерсо жамият томонидан бегоналаштирилади. Яъни унинг ўзи бегонага айланади. Голиб эса бегоналашувни ҳис қилмайди, у кўпроқ ёруғлик манзилени излайди. Бу ёруғлик манзили инсоннинг ўзлигини таниши, ўзи бўла олиш саодатидир. Романнинг кейинги қисмларида бу маъно ойдинлаша боради, сирларни ечишга калитлар топила бошлайди. **Памук матннинг ўзи калит эканига ўқувчини ишонтиришга уринади.** Голиб одамларнинг қиёфасидаги маънони ўқиб тушунишга ҳаракат қилади. Жалолнинг мақолаларидаги сўзларнинг сирини англашга уринади. У ўзлигини топиш учун бошқа одамга айланиши кераклигини тушуниб етади. Бошқа одам унинг ўзи. Романнинг биринчи қисми Голибнинг Шехрикалдаги уйига қайтиб, Жалолнинг хонадонига чиқиши билан тугайди.¹¹¹ Романнинг биринчи қисми яхлит қаралганда, сюжет Голибнинг ўзгаришлар йўлида қиладиган руҳий эволюциясига замин ҳозирлайди. Муаллиф учун буни қандай амалга ошириш жараёни қизиқ. Рўё ва Жалол бу сафарда мапвҳум жумбоқ сифатида қолишади. Иккинчи қисм бу жумбоқ ҳал этилишини кутиш билан бошланади. Иккинчи қисм ўн етти бўлимдан иборат. Дастлабки 19

¹¹⁰ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.: “Нил-Нашр”, 2021, 380-бет.

¹¹¹ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.152

бобнинг 19 рақами билан боғлиқ сирлилиги иккинчи қисмдаги 17 рақамининг ҳам сир эканини ўқувчи олдида эслатма сифатида қўяди. Бу бобда сюжетни ташкил этувчи асосий чизиқ тўққиз бобда баён этилган, Жалолнинг мақолалари эса саккиз бобда келтирилган.

Иккинчи қисм “Шарпали уй” деб номланган биринчи боб билан бошланади.¹¹² Бу боб биринчи қисмда Ғолибнинг Жалолнинг квартирасига кириши ҳақидаги ўн тўққизинчи эпизоднинг мантикий давомидир. Бу қисмда Ғолиб ва Жалолнинг ашаддий мухлиси ўртасида кечадиган узок телефон суҳбатларига кенг ўрин берилади. Ғолиб Жалолнинг ўрнига бу одам билан худди Жалол каби телефонда суҳбатлашади. Шу ўринда биринчи қисмнинг учинчи бобида келадиган парча такрорланади: *“Кейинги кунларда бу телефон суҳбатини қайта-қайта эслашига тўғри келганида, Ўзининг овози бировнинг овозидек тингланган ўша кунларда Ғолиб телефоннинг икки четидаги икки киши эканлигини жуда яхши биларди. Чунки у тушунардики, бир-бири билан гаплашганда телефон линияси бутунлай бошқа одамларга айланиб кетиши мумкин эди...”*¹¹³ Ўқувчи телефоннинг нариги томонидаги киши жуда зийрак газетхон эканини илғаб олади. У йиллар давомида Жалолнинг мақолаларини қолдирмасдан ўқиб боради. У Жалол ёритган барча фитна ва котилликларни билади. Ўқувчи Ғолибдан уни Жалол деб ўйлаб, уй манзилини сўрайди. Ғолиб, табиийки, уйнинг манзилини айтмайди ва телефонни ўчиради. Ўша одам яна қўнғироқ қилади. У Жалол хотирасини йўқотгани учун ундан яшириниб юрганини даъво қилади. Ғолиб гўшакни қўйгандан сўнг Жалолнинг квартирасини текшира бошлайди. У кўплаб газета парчалари, мақолалар, чипталар, фотосуратлар, мукофотлар, телефон рақамлари ва манзиллар ёзилган қалин дафтарларни топади. Буларнинг ҳар бири Жалолнинг ҳаётидаги турли белгилардир.

Учинчи боб “Шамс Табризийни ким ўлдирди?” деб номланган, Ғолиб эрталаб уйғониб, ўша куни нашрдан чиққан “Миллият” газетасини Жалолнинг пижамасини кийиб ўқийди ва мақоладаги хатоларини тузатишга киришади.¹¹⁴ Бу Ғолибнинг Жалолга айланиши, яъни ўзлигини топишининг ибтидоси дейиш мумкин. Шу ўринда сюжетдаги интрига пасайгани сезилади, бу эса Ғолибнинг Жалолнинг ўрнини эгаллаганида ҳис қилган хотиржамлиги билан боғлиқ. У Жалолнинг ёзганларини ўқий бошлайди. Бу ёзувлар ғайриоддий маълумотларни ўз ичига олади. Ушбу мақолаларда

¹¹² Orhan Pamuk, Kara Kitap, **İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.155**

¹¹³ Orhan Pamuk, Kara Kitap, **İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.30**

¹¹⁴ Orhan Pamuk, Kara Kitap, **İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.166**

Истамбул билан боғлиқ қизиқарли ва ноодатий тарих ёзилган. Учинчи бобда машҳур сўфий шоир Мавлоно Жалолиддин Румий ҳаёти ва унинг Шамс Табризий билан дўстлиги ҳақида батафсил қомусий маълумотлар берилган. Жалол бу масала устида қаттиқ меҳнат гани кўриниб туради У Мавлоно ва Шамс ўртасидаги муносабатни “ўзлигини топиш, ўзи бўлиш” муаммоси бўйича асосий манба сифатида кўради. Голиб Жалолнинг бу мавзудаги ёзганлари билан ўзидаги Жалол образи ўртасида яқинлик борлигини сезади. Шу ерда Жалол исми Жалолиддин исми билан уйғун эканлигини илғаб оламиз. Юқорида келтирилган Белкис образи ҳам Ислон мифологиясидаги Белкис образига ишора қиларди. Мазкур боб Жалол образининг асардаги функциясини янада ойдинлаштириб беради. Романдаги ҳар бир қаҳрамон бир образга нисбатан тақлид эканини кўрамыз. Жалол Жалолиддин Румийга, Голиб исми эса Шайх Голибга тақлиддир. Романнинг кейинги қисмлари ёпик жойларда, Голибнинг бошидан кечирган ўзгаришларига гувоҳ бўлган объектлар орасида юз беради. Жалол узок вақт давомида сўфийликнинг хуруфийлик йўналиши билан шуғуллангани, араб алифбосида битилган хуруфийлик манбаларини лотин ҳарфларига табдил қилгани маълум бўлади.¹¹⁵ У топилган ҳар бир қиёфа ва фотосуратларга бу белгиларни чизиб чиқади. Унинг фикрича, шу йўл билан биз одамларнинг қиёфасидаги маънони ўқиймиз ва йўқотиб қўйган қалбимизни қайта тиклаймиз.

Голиб “Қиёфалардаги жумбоқлар” бўлимида Жалолнинг ёзганларини ўқиш ва у билан танишишда давом этади. Узок мутолаа давомида телефон жиринглайди ва кўнғироқ қилган киши ўзини Маҳир Иккинчи деб таништирган Жалолнинг мухлиси экани маълум бўлади. Олдин бу одам билан икки марта гаплашишдан қочган Голиб, бу сафар Жалолнинг ўрнига узундан узок нутқ сўзлайди.¹¹⁶ У Жалолни кўрмоқчи эканини айтади, Голиб гўшакни кўяди. У яна фотосуратларга қарашга, улардан маъно топишга ҳаракат қилади. Қиёфалардаги қайғу, умидсизлик ва оғриқдан қочиш учун суратлардан бирор сир ёки ишора излашга уринади. Фотосуратлар шунчалик кўпки, бир неча соат давом этган бу жараённинг охирида Голиб уларнинг фақат бир қисминигина текшириб чиқиши мумкинлигини тушунади. Ёзувлардаги сир билан қиёфалар ўртасидаги муносабат Голибга ўзи излаётган сирнинг ечимини беради. У Жалолнинг ўттиз йил ичида тўшлаган минглаб фотосуратларини текшириб чиқади. “Мактублар сири ва сирнинг йўқолиши” деб номланган еттинчи бобда хуруфийлик

¹¹⁵ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.169

¹¹⁶ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.178

асосчисининг ҳаёти ва фаолиятига оид қомусий маълумотлар берилган. Ушбу маълумотлар қиёфаларнинг маънолари билан боғлиқ ҳолда эканини англаймиз. Ғолиб бу маълумотларни ўрганган асар "Хуруф асрори ва сирларнинг ғойиб бўлиши" дея номланиб, Ф.М.Учинчи исмли шахс томонидан ёзилгани айтилади.¹¹⁷ Ф.М.Учинчининг фикрича, Шарқ ва Ғарб икки мурасасиз дунё сифатида бир-бирига қарама-қаршидир. Бу икки дунёдан бири хўжайин, иккинчиси биринчисига қул бўлиши керак. Тарихда ўтган воқеалар унинг бу фикрини тасдиқлайди. Ф.М.Учинчи эришган хулоса хуруфийлик йўқолгач, қиёфаларнинг маъноси ҳам йўқолганини кўрсатади. Бу маънони фақат хуруфийлар ўқий олишини назарда тутсак, Ф.М.Учинчи ва Жалол ўртасидаги муносабатларнинг аҳамияти ойдинлашади. "Қора китоб" романининг тўққизинчи боби "Қашф-ул асрор" деб номланади ва унда Ғолибнинг сир туғунини еча бошлагани тасвирланади.¹¹⁸ Аста-секин Жалолнинг ички дунёси билан таниша бошлаган Ғолиб Жалолнинг ёзганларини ўқиган сари ўзидаги ўзгаришлардан хабардор бўлади. "Энди мен бошқа одамман!", дея иқроор бўлади.

Худди шу ўринда Ғолибнинг бировнинг ўрнини эгаллаш ҳақидаги фикрлари ёзиш жараёни билан уйғунлашади. Ғолибнинг кейинги кунлари ёзиш билан ўтади. Унинг биринчи мақоласи "Мен ойнага қарадим ва қиёфамни ўқидим" деб номланади. Иккинчи мақоласи эса шундай бошланади: "Кўп йиллар давомида ўзим мен бўлишни хоҳлаган одам эканлигимни орзу қилардим".¹¹⁹ Биринчи мақоланинг "Қаҳрамони менман" деб бошлаган жумласи ўнинчи бобга сарлавҳа қилиб олинган. Иккинчи мақола эса "Кўзгуга қирган ҳикоя" деб номланган ўн иккинчи бобни ташкил қилади.¹²⁰ Шундай қилиб, Ғолиб постмодерн матн сатҳида мавжуд бўлган Жалолни ўзига алмаштиради. Мақолалари орқали мавжуд бўлган шахс Жалол, ёзувни яратган киши эса Ғолиб эди. Шундай қилиб, роман марказида турган "Ҳеч ким ўзи бўла олмайди" тезиси маълум даражада тасдиқланади. Бу сюжетнинг мураккаб табиати, шунингдек, инсон ўзгариши билан боғлиқ энг қизиқ воқеа Ғолибнинг саёҳати тугаганидан далолат беради. Ғолиб бу сирни ечди ва ўзининг бошқа биров бўлишни хоҳлаётганини англаши биланоқ борса келмас йўлга тушади. Охири-оқибат, у бўлишни хоҳлаган бошқа одамни ўзига алмаштириб, шундан сўнг ўзини топди. Хулоса шуки, Ғолиб барибир ўзини англаб етди.

¹¹⁷ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.187

¹¹⁸ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.208

¹¹⁹ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.213

¹²⁰ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.238

Роман Ғолиб газета таҳририяти жойлашган бино олдида тўхтаб, Жалолнинг сўнги мақолаларини нашр қилиш учун таҳририятга бериши билан давом этади. Бу ерда у яна Нешати билан учрашади. Улар орасида яна бир можаро юзага келадики, бу яна сюжетдаги интригани кучайтиради. Нешати Жалол ёзган барча мақолаларнинг манбасини Шарқ ва Ғарбнинг баъзи ёзувчилари асарларидан ўғирлаганини таъкидлайди. Далиллар кучли:

"– Ёдимга тушди! Сен менинг хотира боғимдаги чечаксан, – деди Нешати ёзувдан бош кўтармай. – Хотира боғи... кимнинг жумласи?"

– Жалол Соликники.

– Йўқ, Боттфолионики, – деди кекса журналист бошини кўтариб, – Ибн Зерхонийнинг ўша классик таржимасидан. Жалол Солик одатдагидек ундан ўғирлаган. Унинг қора кўзойнаги билан юрганингизда.

– Кўзойнак меники, – деди Ғолиб".¹²¹

Ғолиб Нешатининг саволларини жавобсиз қолдирганча, газета таҳририятини тарк этиши билан можаро тугайди. Роман Ғолибнинг шаҳарнинг турли жойларига қисқа сафарлари билан давом этади. "Менинг биродарим" деб номланган бобда Ғолиб Шехрикалп хонадонига қайтгани ҳақида сўз боради.¹²² Бу орада у яна Фотиҳ Меҳмет Учинчи билан телефон орқали мулоқот қилади. Фотиҳ Меҳмет билан узоқ телефон суҳбати давомида у Жалол яқинлашиб келаётган ҳарбий тўнтаришнинг олдини олади, деб ўйлайди. У Ғолибдан яна уй манзилени сўрайди. Бу узун телефон суҳбатлари Жалол ёзганларининг одамларга таъсирини тушунтириш нуқтаи назаридан муҳим саналади. Телефонда Фотиҳ Меҳмет Карсда яшайдиган бир аттор ҳақида гапирди. Аттор Жалол Соликни беш кўлидек яхши биладиган инсон. У бутун умри давомида унинг маслаҳатига амал қилди. Айтганини сўзсиз бажарди, қилма деган ишини қилмади. Бу узун нутқида Фотиҳ Меҳмет Жалолнинг ёзганларида кўллаган баъзи мотивларга, унинг услубий хусусиятларига эътибор қаратади. Бу бобдаги энг эътиборга молик мунозара Жалолнинг плагиат мавзусидаги қарашлари доирасида бўлиб ўтади. Фотиҳ Меҳметнинг сўзларига кўра, Жалолнинг кўчирмачилик, яъни адабиётдаги манбага кўрсатмай, бошқа муаллифнинг асарини ўғирлаш ёки ундан фойдаланиш борасида турлича фикрлари бор. Бу фикрлар ва Нешати ўртасида зиддият туғилган. У эса Нешати ва Ғолиб ўртасидаги зиддиятнинг манбаи. Кўп мавзуларга эътибор қаратиш билан давом этаётган бу суҳбатлар охирида Ғолиб Жалолнинг пижамасини кийиб ухлайди. Пайшанба куни

¹²¹ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.312

¹²² Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.222

эрталаб Ғолиб уйғониб, яна кўнғироқ жириглаётганини эшитиб қолади. Бу сафар у аёл киши билан гаплашади. У Жалолнинг собиқ севгилиси эканлигини ва Жалол учун кўп мақолалар ёзганини айтади.¹²³ Унинг исми Эмине эканлиги маълум бўлади. Ғолиб аёлдан Фотиҳ Меҳметнинг ҳарбий тўнтаришга алоқадор бўлгани учун нафақага чиққан собиқ аскар эканлигини билиб олади. Ун саккиз йилдан бери Жалол билан кўришмаган аёл энди уни кўрмоқчи. Гўшакни кўйиши билан Фотиҳ Меҳмет кўнғироқ қилади. Унинг овози бу сафар таҳдидли оҳангда янграйди: *“Кеча Эмине менга ҳаммасини тан олди. Мен уни топдим ва уйга олиб келдим. Жалол афанди, сендан нафратланаман, сени ўлдираман! Сени ўлдираман!”*¹²⁴

Фотиҳ Меҳметнинг нега бирданига Жалолни ўлдирмоқчи бўлиб қолганининг сабаблари сюжет давомида очиқ берилади. Ора-сирада пайдо бўладиган бу эпизодлар бежиз келмаслигини биламиз. Фотиҳ Меҳмет бутун ҳаётини Жалолнинг нигоҳи орқали кўздан кечирганини ва у билан ҳисоб-китоб қилишини қуйидагича изоҳлайди: *“Сени ўлдираман! Сиз тугайли мен ҳеч қачон ўзим бўлолмайман”*.¹²⁵ Унинг бу гаплари Ғолибнинг *“Инсон ҳеч қачон ўзи бўлолмайди”* деган тезиси билан яхлитлашади. Шу ўринда романнинг асосий мавзуларидан бири бўлган *“инсоннинг ўзи бўлиши”* ғояси биринчи марта ўзининг тўлиқ ифодасини топади. *“Қора китоб”* нинг сюжети *“Ҳикоячи эмас, ҳикоя”* номли ўн бешинчи боби ва *“Аммо буларни ёзган мен бўламан”* сарлавҳали ўн еттинчи боб билан яқунланади. Ғолиб Жалол ва Рўёни топаман деб ўйлайди. Эски фотосуратларни топади. Жумладан, ўн бир ёшли Рўё Босфор бўғозидан оилавий саёҳат пайтида олинган фотосуратни кўради. Босфор бўғози бу ерда биринчи қисм, иккинчи бўлимдаги Босфор манзараларини эслатиб юборади. Рўёнинг Килёс соҳилида олинган суратини кўриб, у бу сирни ечдим, деб ўйлайди. Ғолиб Пера саройига боради ва у ерда Британия сайёҳлик гуруҳи билан учрашади. Ғолиб шу ерда *“Шаҳид қиссаси”* ни айтиб беради. Романнинг ўн саккизинчи бобини ташкил этувчи бу охириги ҳикоя романдаги энг узун ҳикоя ҳисобланади. Ўзи бўла олмасдан, безовта бўлиб вафот этган бир шахзоданинг ҳаёти ҳақидаги ғамгин ҳикоя Жалолнинг газетада чоп этилган мақоласи бўлиб, унинг ўлимидан сўнг газеталар орасидан топилган. *“Қора китоб”* романи ўн еттинчи – *“Аммо буларни ёзган мен бўламан”* боби билан тугайди.¹²⁶ Ушбу охириги бобда романнинг бошидан бошлаб ишлаб чиқилган ва ривожланган парча-парча

¹²³ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.248

¹²⁴ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.250

¹²⁵ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.251

¹²⁶ Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.284

сюжетдаги тугунларнинг ечими тасвирланган. Ғолиб Пера саройидан қайтаётганида Нишантошида тўпланиб турган оломонга дуч келади. У ерда ўлдирилган журналист ҳақида эшитади ва бирдан Жалол ҳаёлига келади.

Ғолиб дарҳол Шехрикалпдаги хонадонга қайтади. У Рўёни топа олишига умид қилади. Бироқ, Рўё ҳали ҳам топилмаган. Шу ўринда ёзувчи романга аралашиб, ўқувчига мурожаат қилади. Бу чақириқ романдаги ўзига хос ҳикоя анъаналарига тескари бир усулдир. Муаллиф бошиданок ўқувчи билан ўрнатмоқчи бўлган билвосита мулоқотни тарк этиб, тўғридан-тўғри мулоқотга ўтади. Дарҳақиқат, ромanning кейинги қисмида қотиллик қандай содир этилгани, Рўёнинг тақдири ва ундан кейинги воқеалар тез ва қисқача ҳикоя қилинади. Жалолни истеъфодаги зобит Фотиҳ Меҳмет Учинчи отиб ташлаган. Ўқдан яраланган Рўё қийинчилик билан бурчакдаги Аладдиннинг дўконига борган, Аладдин уни кўрмай эшикни ёпгач, Рўё шу ерда вафот этган. Улар эрталаб Рўёнинг жасадини топишади. Жалол узоқ вақтдан бери даҳшатли хотира бузилишидан азият чекарди. У тез унутиб кўяди, шунинг учун одамлардан қочиб юради. Рўё ҳам шу қочиш кунларида Жалолга ҳамроҳлик қилади. Ёз охирида ҳарбий тўнтариш содир бўлиб, янги ҳукумат тузилади. Бу ерда Ғолибнинг яна ҳикоячига айланганини кўрамыз. Сюжет Ғолибнинг ўтмиш ва ҳозирги замоннинг ўзаро боғлиқлиги ҳақида мушоҳада юритувчи узун монолог билан якунланади.

Хулоса

“Қора китоб” романининг сюжети, умуман олганда, “инсоннинг ўзини излаш” мотивига асосланган. Дастлаб Ғолибнинг йўқолган рафиқаси Рўёни излаши сифатида пайдо бўлган бу мотив, вақт ўтиши билан Ғолибнинг ўз шахсиятини ва ўзлигини топиши билан ўзгариб боради. Роман охирида Ғолибнинг яна Рўё ва Жалолни қидираётганини кўрамыз. Ҳозир бутунлай ўзига айланган Ғолиб Жалол вафот этгач, эски ҳаётини давом эттириши, у таклид қилмоқчи бўлган одамга айлангани; аммо Жалол ўлса, у яна ўзига айланиши мумкинлиги баён қилинади. Шу тарика роман бошидаги **“ўзгариш” мотиви эволюцияси ҳеч қандай маъносиз қайтарилади.** Роман чексиз доира ҳосил қиладиган тарзда тузилган. Асар якунида **инсоннинг ўзгариши бир лаҳзалик вазиятларнинг натижаси эмас, балки бутун бир ҳаётнинг натижасидир,** деган хулоса келиб чиқади.

“Қора китоб” романини Ўрхон Памукнинг постмодерн романчилигидаги энг чўққига кўтарилган асари дейиш ўринлидир. Романда интертекстуаллик усулидан ўта моҳирлик билан фойдаланилган бўлиб,

“Қора китоб” бошқа асарлардан иқтибос келтирилган ва ўзга адабий манбаларга ҳавола берувчи матнлардан иборатдир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

I. СИЁСИЙ АДАБИЁТЛАР

1. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ /Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент : Ўзбекистон, 2017. - 56 б.

2. Шавкат Мирзиёев. «Миллий тикланишдан - миллий юксалиш сари» 4-жилд. Тошкент: Ўзбекистон, 2020,-452 б.

3. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида.// Халқ сўзи, 2017 йил 8 февраль. № 28 (6722)

II. ИЛМИЙ ВА БАДИИЙ АДАБИЁТЛАР

1. “Адабиёт назарияси асослари”. Д.Қуронов. – Т: Академнашр, 2018, 370 б.

2. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Тошкент: Фан, 1967, 232 б.

3. Адабий тур ва жанрлар. 2 қисм. –Тошкент: Фан, 1992, - 247 б.

4. Ahmet KABAĞLI, “Orhan Pamuk’un Romanlarına Bakışlar”, Türk Edebiyatı, Eylül 1992, Sayı: 227

5. Ahmet KABAĞLI, “Orhan Pamuk”, Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 1994, Cilt: 5

6. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975, -235 с.

7. Белинский В.Г. Собрание сочинений в трех томах. Т.3. М., 1948, - 384 с.

8. Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 3, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994.

9. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. –Т.: Ўзбекистон, 2002, - 520 б.

10. Бореев Ю.Ю. Эстетика. Теория литературы. Т.4. Литературный процесс. –М.: Наследие, 2002, - 624 с.

11. Бореев Ю.Ю. Теория литературы // Энциклопедический словарь терминов. – М., 2003, - 575 с.

12. Дилмурод Қуронов. Назарий қайдлар. Т.: Академнашр, 2018.
13. Fethi Demir, Orhan Pamuk'un romancılık kariyerinde bir geçiş romanı: Benim adım kırmızı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Ekim 2016
14. Jahon adabiyoti: modernizm va postmodernizm. O'quv qo'llanma / Ulug'bek Hamdam. - Toshkent: Akademnashr, 2020
15. Jale Parla, "Orhan Pamuk'un Romanlarında Renklerin Dili". Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası. Nüket Esen - Engin Kılıç. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008, s.120
16. Kantarcıoğlu, Sevim (2007), Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, İstanbul: Paradigma Yayınları.
17. Kaplan, Ramazan (1997), Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Ankara: Akçağ Yayınları, 3. Baskı.
18. Lucy, Niall (2003), Postmodern Edebiyat Kuramı, Çev. Aslıhan Aksoy, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
19. Литературный энциклопедический словарь Текст. / под общ. ред. В.М. Кожевникова, Л. А. Николаева. М.: Советская энциклопедия, 1987, -752 с.
20. Moran, Berna (1998), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III, İstanbul: İletişim Yayınları, 4. Baskı.
21. Mehmet TEKİN, Romancı Yönüyle Orhan Pamuk ve Yeni Hayat, Öz Eğitim Yayınları, İstanbul 1997, 1. Baskı
22. Модернизм. Сборник. - М.: Искусство, 1987.
23. Nesrin T.Karaca, Türk Edebiyatında Postmodernizm, Ağustos 2011 - Yıl 100 - S.288
24. Oktay Ahmet, Romanımıza Ne Oldu?, İstanbul: Dünya Kitapları Yayıncılık, 2003.
25. Orhan Pamuk, "Kara Kitap", Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2016, Sayı: 476
26. Orhan Pamuk, "Saf ve Düşünceli Romancı", Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2016, Sayı: 124
27. Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995
28. Orhan Pamuk, "Öteki Renkler", Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2018.
29. Orhan Pamuk, "60'lardan Bu Yana Romanda Fazla Değişiklik Yok", (Soruşturma Cevabı), Hürriyet Gösteri, Mayıs 1989

30. Orhan Pamuk, the Armenian genocide and Turkish nationalism, Swiss magazine Das Magazin, 6 February, 2005
31. Orhan Pamuk, Yeni Hayat, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995
32. Parla Jale, "Modernizmden Postmodernizme Türk Romanı", Çev: Yurdanur Salman, Türk Edebiyatı Tarihi, C. IV, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006, I. Baskı
33. Султонов И. Адабиёт назарияси. Дарслик. -Т.: Янги аср авлоди, 2004.
34. Süreyyua Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, **İthaki Yayınları, İstanbul, 2003, s.213**
35. Soruşturma, "Orhan Pamuk: 60'lardan Bu Yana Romanda Fazla Değişiklik Yok", Hürriyet Gösteri, Mayıs 1989, Sayı: 100
36. Тамарченко Н.Д. Теория литературы. В двух томах. Учебное пособие. 3-е издание. М.: Академия, 2008. – 512 с.
37. Tahsin Yücel, Kara Kitap Üzerine, Hürriyet Gösteri – Kasım 1990
38. Умуров Х. Адабиётшунослик назарияси. Дарслик. -Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2004.
39. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. – Харьков: Фолио, 2000, ст.255
40. Yıldız Ecevit, Orhan Pamuk'u Okumak, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1996
41. Yıldız ECEVİT, "Orhan Pamuk'un Romanlarında Ana Bileşenler", Varlık, Nisan 1996, Sayı: 1063
42. Yürek, Hasan (2008), "Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 28.
43. Йўлдош Қ., Йўлдош М. Бадий таҳлил асослари. Тошкент: Камалак, 2016.
44. Çelik, S. Dilek Yalçın (2005), Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatından Postmodern Tarih Romanları, Ankara: Akçağ Yayınları, 2005.325
45. Ҳамдамов У. Ижодкор ва давр. //Ўзбек тили ва адабиёти, 2002. №6.
46. Nakan Sazyek, "Türk romanında postmodernist yöntemler ve yönelimler", Türk Romanı Özel Sayısı, Mayıs/Haziran/Temmuz 2002, s.493-509.
47. Қуронов Д. ва бошқ. Адабиётшунослик луғати. -Тошкент: Академнашр, 2010.
48. Қозокбой Йўлдош. Постмодернизм: моҳият, илдишлар ва белгилар. "Жаҳон адабиёти", 2015 йил, 10-сон

49. Özkul M. Murat, "Küreselleşen Dünyada Postmodernizm ve Türk Romanı", 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, 27-28 Mart 2008, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Matbaası